

УДК 635.21:631.5

Влияние срока, способа и глубины посадки на продуктивность новых сортов картофеля челябинской селекции

А.К. Горбунов, кандидат с.-х. наук

ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия.

E-mail: tolik_gorbunov_1969@mail.ru

Аннотация. В данной статье анализируется влияние сроков, способа и глубины посадки на продуктивность новых сортов челябинской селекции в условиях лесостепной зоны Южного Урала.

Ключевые слова: продуктивность, количество клубней, средняя масса клубней, сорт, срок посадки, способ посадки, глубина посадки.

The influence of the timing, method and depth of planting on the productivity of new potato varieties of Chelyabinsk selection

A.K. Gorbunov, candidate of agricultural sciences

Ural federal agrarian research center UB RAS, Yekaterinburg, Russia.

E-mail: tolik_gorbunov_1969@mail.ru

Abstract. This article analyzes the influence of timing, method and depth of planting on the productivity of new varieties of Chelyabinsk selection in the forest-steppe zone of the Southern Urals.

Key words: productivity, number of tubers, average weight of tubers, variety, planting time, planting method, planting depth.

Картофель (*Solanum tuberosum* L.) в современных условиях является одной из важнейших сельскохозяйственных культур, его урожайность, как показывают научные исследования, определяется использованием адаптивных сортов [1-3], здорового посадочного материала и эффективных технологий возделывания [4-5]. В конечном счете, лучшие результаты достигаются там, где удастся полностью удовлетворить биологические потребности картофеля в факторах жизни растений [6-8]. Исследования показывают, что наибольшее

влияние на продуктивность *Solanum tuberosum* оказывает применение сбалансированных норм минеральных удобрений [9], оптимизация сроков и глубины посадки [10], а также выбор правильной густоты насаждений [11]. Большое значение при возделывании картофеля имеет способ посадки, определяющий условия прорастания клубней, роста и развития растений [12-13].

На Южном Урале в настоящее время широко используется гребневой способ посадки [14], гладкая посадка картофеля рекомендована лишь в южных районах Челябинской области [15]. Повышение аридности региона, связанное с глобальным потеплением климата, обуславливает необходимость дополнительных исследований по данному вопросу [16].

Исследователи едины во мнении, что в условиях глобального потепления возрастает зависимость культурных растений от влагообеспеченности и плодородия почв, в севообороте возрастает значение озимых культур, а среди яровых зерновых – роль раннеспелых культур и сортов [17]. В агротехнике культурных растений увеличивается значение сроков сева [18-20], сбалансированность питания, а для картофеля – глубина заделки семенных клубней [21]. В связи с влиянием глобального потепления на видовой состав, распространенность и вредоносность фитопатогенов картофеля необходимы соответствующие изменения в сортовой структуре и технологии его возделывания [22].

Установлено, что наибольшую урожайность картофеля на Южном Урале формируют среднеранние и среднеспелые сорта [23]. В повышении плодородия почвы в условиях дефицита навоза следует шире использовать нетрадиционные органические удобрения [24-25] и сидеральные культуры, возделываемые на зеленое удобрение [26]. Устойчивость растений к неблагоприятным факторам (засуха, болезни) возрастает при посадке картофеля протравленным семенным материалом [27] на фоне сбалансированных доз минеральных удобрений [28] и фолиарного применения хелатных микроэлементов [29].

Цель исследований – изучить влияние способов посадки картофеля на продуктивность местных сортов картофеля в условиях северной лесостепи Челябинской области.

Материал и методы исследования. Исследования проведены в период 2020-2022 гг. на землях ЮУНИИСК – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН на базе КФК Махмадов Тародж Наботович в рамках выполнения государственного задания по совершенствованию технологии возделывания картофеля.

Повторность опытов четырехкратная. Учетная площадь делянки – 27 м². При закладке опытов и проведении исследований руководствовались классическими методиками [30-31]. Статистическая обработка полученных данных проводилась методом многофакторного дисперсионного анализа [32].

Почва опытного участка – выщелоченный среднесуглинистый чернозем. Посадку проводили клубнями массой 50-70 г по схеме 75x27 см. Норма внесения минеральных удобрений в среднем за три года N₁₃₃P₁₅₀K₁₃₃, удобрения вносили дробно: основную часть – под предпосадочную обработку почвы, стартовую дозу N₃₀P₃₀K₃₀ – во время посадки картофеля.

По величине гидротермического коэффициента вегетационный период (май-август) 2020 года оценивается как засушливый (ГТК = 0,91), 2021 г. – как сухой (ГТК = 0,39), а 2022 г. – как очень засушливый (ГТК = 0,68).

Результаты исследований. В предыдущей статье мы анализировали влияние изученных приемов агротехники на урожайность и качество клубней [33]. В этой работе мы акцентируем внимание на влиянии срока, способа и глубины посадки на продуктивность растений картофеля.

Индивидуальная продуктивность растений картофеля в период исследований (2020-2023 гг.) достоверно зависела от сроков посадки (вклад фактора – 56 %), генотипа (24 %) и глубины заделки семенного материала (16 %). Наибольшая продуктивность изученных сортов отмечалась при посадке 10-12 мая: у сорта Кавалер – 507,1 г/куст, Амулет – 493,4 г/куст, Захар – 447,4 г/куст, Каштак – 455,6 г/куст. Разница между гребневой и гладкой посадкой при этом была недостоверной. Зафиксированный факт согласуется с результатами ранее проведенных исследований [34-37]. При втором сроке посадки (25-26 мая) продуктивность изученных сортов картофеля снижалась в среднем на 3,2–9,6 %, а при поздней посадке (5-6 июня) у сорта Амулет на 13,6 %, Захар – на 14,5

%, Каштак – на 16,5 %, Кавалер – на 19,6 % по сравнению с посадкой во второй декаде мая.

Известно, что в лесостепной зоне Челябинской области оптимальным сроком посадки является посадка во второй декаде мая [38]. В среднем по опыту продуктивность картофеля сорта Кавалер при первом сроке посадки (507,1 г/куст) оказалась на 42,1 г/куст больше, чем при втором и на 83,2 г/куст больше, чем при третьем сроке посадки. Аналогичная закономерность отмечена и по другим сортам картофеля. Поздний срок посадки сорта Амулет вызывал снижение продуктивности растений в среднем на 59,0 г/куст, Каштак – на 64,5 г/куст, Захар – на 56,7 г/куст по сравнению с посадкой 10-12 мая (таблица 1).

Таблица 1 – Продуктивность растений картофеля в зависимости от приемов агротехники, т/га (в среднем за 2020-2022 гг.)

Срок посадки (А)	Глубина посадки (В)	Способ посадки (С)	Сорт (D)			
			Захар	Кавалер	Амулет	Каштак
10-12 мая	6-8 см	Гладкая	430,4	499,1	497,2	452,8
		Гребневая	428,2	502,3	483,4	455,3
	Среднее по В		429,3	500,7	490,3	454,1
	10-12 см	Гладкая	464,9	517,4	494,7	455,4
		Гребневая	467,1	509,6	498,3	458,7
	Среднее по В		466,0	513,5	496,5	457,1
Среднее по А			447,7	507,1	493,4	455,6
25-26 мая	6-8 см	Гладкая	418,7	445,6	461,5	404,9
		Гребневая	421,2	446,3	458,6	406,1
	Среднее по В		419,9	445,9	460,0	405,5
	10-12 см	Гладкая	448,2	486,8	471,8	424,2
		Гребневая	447,8	481,6	478,3	427,3
	Среднее по В		448,0	484,2	475,1	425,8
Среднее по А			434,0	465,0	467,6	415,6
5-6 июня	6-8 см	Гладкая	375,4	414,6	424,5	376,9
		Гребневая	384,2	415,0	429,5	375,8
	Среднее по В		379,8	414,8	427,0	376,4
	10-12 см	Гладкая	401,9	431,7	437,8	405,3
		Гребневая	402,3	434,4	445,8	406,3
	Среднее по В		402,1	433,0	441,8	405,8
Среднее по А			390,9	423,9	434,4	391,1
Среднее по сорту			424,2	465,4	465,1	420,8
НСР ₀₅ = 24,8; НСР ₀₅ (А) = 6,2; НСР ₀₅ (В, С) = 5,1; НСР ₀₅ (D) = 7,2						

Наиболее стабильным по продуктивности растений оказался экологически пластичный сорт картофеля Кавалер [39]: в 2020 году – 477,9 г/куст, в 2021 году – 479,1 г/куст, в 2022 году – 439,1 г/куст. Сорт Амулет, внесенный в 2022 году в Реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, характеризуется высокой экологической пластичностью [40]. В условиях 2020 и 2022 гг. его продуктивность составляла 535,4 и 496,5 г/куст соответственно, тогда как в экстремальных условиях 2021 г. этот показатель (363,5 г/куст) существенно (в 1,5 раза) снижался по сравнению с 2020 годом.

Высококрахмальный сорт картофеля Каштак, отличающийся высокой конкурентоспособностью на орошении в Оренбургской области [41-42], в лесостепи Челябинской области (на богаре) имел высокую продуктивность в 2020 году – 501,5 г/куст. В условиях 2021 и 2022 гг. продуктивность растений сорта Каштак (376,0 и 387, г т/га соответственно) была на треть ниже, чем в условиях 2020 года.

Сорт картофеля Захар, отличающийся высокой отзывчивостью на приемы интенсификации производства [43-44], в условиях дефицита осадков имел самую низкую среди изученных сортов продуктивность растений: в 2020 г. – 440,7 г/куст, в 2021 г. – 437,3 г/куст, в 2022 г. – 394,6 г/куст.

Преимущество гладкой посадки в условиях острозасушливого 2021 года (ГТК = 0,39) отмечалось по всем сортам при всех сроках посадки картофеля. Наибольшая продуктивность растений при этом отмечалась в вариантах первого срока посадки: у сорта Амулет при посадке на глубину 6-8 см (419,4 г/куст), тогда как у сортов Кавалер (570,1 г/куст) и Каштак (432,9 т/га) при глубокой заделке семенного материала. Из общей закономерности выделялся сорт Захар, наибольшая продуктивность которого (491,4 т/га) отмечалась при втором сроке гладкой посадки с заделкой семенного материала на глубину 10-12 см.

Глубокая посадка картофеля (на глубину 10-12 см) обеспечивала повышение продуктивности сорта Кавалер в среднем на 23,1 г/куст, Захар – на 29,0

г/куст, Каштак – на 17,6 г/куст, Амулет – на 12,0 г/куст по сравнению с мелкой посадкой.

Гребневой способ посадки давал определенное преимущество в условиях 2020 и 2022 годов, однако изменение продуктивности растений, как правило, находилось в пределах ошибки опыта.

Корреляционный анализ показал, что в среднем за период исследований продуктивность растений в большей степени коррелировала с количеством клубней в гнезде ($r = 0,688$), чем с крупностью клубней ($r = 0,346$). В тоже время следует отметить широкую вариацию этой зависимости по годам исследований. Так, в условиях 2020 года продуктивность растений картофеля в средней степени зависела от количества клубней ($r = 0,528$) и не зависела от их средней массы ($r = 0,022$); в 2021 году – существенно зависела как числа клубней под кустом ($r = 0,688$), так и от их крупности ($r = 0,681$). Тогда как в условиях 2022 года этот показатель в большей степени зависел от средней массы клубней ($r = 0,715$), чем от их количества под кустом ($r = 0,634$).

Дисперсионный анализ многофакторного опыта показал, что количество клубней в гнезде определялось генетическими особенностями сорта (вклад фактора – 53 %), сроком посадки (21 %) и глубиной заделки семенного материала (15 %). Средняя масса клубней в период исследований в сильной степени зависела от сорта (вклад фактора – 41 %) и срока посадки (30 %) и не зависело глубины посадки (0,7 %). Кроме того, достоверное влияние на этот показатель оказывало взаимодействие факторов «сорт» и срок посадки (10,6 %), а также «сорт» и «глубина посадки» (3,4 %). Отмеченные нами закономерности согласуются с результатами ранее проведенных исследований [45–46].

У сорта Захар наибольшее число клубней в кусте отмечалось в варианте гребневой посадки на глубину 6-8 см в оптимальные сроки (10-12 мая) – 7,95 шт./куст, у сорта Кавалер – также при первом сроке посадки, но при посадке на глубину 10-12 см – 7,80-7,81 шт./куст (первая цифра – при гребней, вторая – при гладкой посадке). Тогда как у сортов Амулет и Каштак наибольшее количество клубней в гнезде формировалось при втором сроке (25-26 мая)

гребневой посадки на глубину 10-12 см: у сорта Амулет – 8,53 шт./куст, у сорта Каштак – 6,89 шт./куст (таблица 2).

Таблица 2 – Количество клубней в гнезде картофеля в зависимости от приемов агротехники, шт./куст (в среднем за 2020-2022 гг.)

Срок посадки (А)	Глубина посадки (В)	Способ посадки (С)	Сорт (D)			
			Захар	Кавалер	Амулет	Каштак
10-12 мая	6-8 см	Гладкая	7,79	7,04	7,90	6,63
		Гребневая	7,95	7,15	8,00	6,71
	Среднее по В		7,87	7,09	7,95	6,67
	10-12 см	Гладкая	7,85	7,81	7,76	6,71
		Гребневая	7,88	7,80	7,89	6,82
	Среднее по В		7,86	7,80	7,83	6,76
Среднее по А			7,86	7,45	7,89	6,72
25-26 мая	6-8 см	Гладкая	7,29	7,24	7,70	6,37
		Гребневая	7,40	7,36	7,75	6,56
	Среднее по В		7,34	7,30	7,73	6,46
	10-12 см	Гладкая	7,40	7,57	8,37	6,78
		Гребневая	7,61	7,65	8,53	6,89
	Среднее по В		7,51	7,61	8,45	6,83
Среднее по А			7,42	7,45	8,09	6,65
5-6 июня	6-8 см	Гладкая	6,31	6,89	7,46	5,99
		Гребневая	6,47	7,00	7,52	6,08
	Среднее по В		6,39	6,94	7,49	6,04
	10-12 см	Гладкая	6,55	7,24	8,10	6,36
		Гребневая	6,58	7,29	8,11	6,43
	Среднее по В		6,56	7,27	8,11	6,39
Среднее по А			6,48	7,11	7,80	6,22
Среднее по сорту			7,26	7,34	7,92	6,53
НСР ₀₅ = 0,50; НСР ₀₅ (А) = 0,13; НСР ₀₅ (В, С) = 0,10; НСР ₀₅ (D) = 0,14						

Способ посадки картофеля оказывал разное влияние на этот показатель в зависимости погодных условий вегетационного периода. Так, в засушливом 2020 г. (ГТК = 0,91) гребневая посадка способствовала увеличению количества клубней в гнезде в среднем на 0,29–0,38 шт./куст, а в условиях очень засушливого 2022 г. (ГТК = 0,68) – на 0,12–0,16 шт./куст в зависимости от сорта. В то время как в условиях сухого 2021 г. (ГТК = 0,39) количество клубней было больше при гладкой посадке: у сорта Захар – на 0,11 шт./куст, Каштак – на 0,17 шт./куст, Кавалер – на 0,18 шт./куст, Амулет – на 0,22 шт./куст.

Глубокая заделка семенного материала, как правило, способствовало, увеличению количества клубней в гнезде (у сорта Захар в среднем за 3 года на 0,11 шт./куст, Каштак – на 0,27 шт./куст, Амулет – на 0,40 шт./куст, Кавалер – на 0,45 шт./куст). Особенно сильно эта закономерность проявлялась в условиях 2021 года, когда количество клубней у сорта Захар при посадке на глубину 10-12 см оказалось в среднем на 0,57 шт./куст, Каштак – на 0,44 шт./куст, Амулет – на 1,03 шт./куст, Кавалер – 0,94 шт./куст.

У большинства сортов наибольшая средняя масса клубней отмечалась при первом сроке посадки картофеля: у сортов Кавалер (70,9 г) и Каштак (68,3 г) в варианте гладкой посадки на глубину 6-8 см, у сорта Амулет при посадке на глубину 10-12 см (63,2-63,8 г в зависимости от способа посадки) (таблица 3).

Таблица 3 – Средняя масса клубней в зависимости от приемов агротехники картофеля, г (в среднем за 2020-2022 гг.)

Срок посадки (А)	Глубина посадки (В)	Способ посадки (С)	Сорт (D)			
			Захар	Кавалер	Амулет	Каштак
10-12 мая	6-8 см	Гладкая	55,4	70,9	62,9	68,3
		Гребневая	54,0	70,4	60,4	67,9
	Среднее по В		54,7	70,6	61,7	68,1
	10-12 см	Гладкая	59,3	66,4	63,8	67,9
		Гребневая	59,4	65,7	63,2	67,3
	Среднее по В		59,4	66,1	63,5	67,6
Среднее по А			57,0	68,4	62,6	67,8
25-26 мая	6-8 см	Гладкая	57,5	61,6	60,0	63,6
		Гребневая	57,3	60,7	59,2	62,1
	Среднее по В		57,4	61,1	59,6	62,8
	10-12 см	Гладкая	60,6	64,3	56,4	62,6
		Гребневая	59,0	63,0	56,1	62,1
	Среднее по В		59,8	63,7	56,3	62,4
Среднее по А			58,6	62,4	57,9	62,6
5-6 июня	6-8 см	Гладкая	59,6	60,2	57,1	62,9
		Гребневая	59,5	59,4	57,4	61,7
	Среднее по В		59,5	59,8	57,2	62,3
	10-12 см	Гладкая	61,5	59,6	54,0	63,8
		Гребневая	61,5	59,6	55,1	63,4
	Среднее по В		61,5	59,6	54,6	63,6
Среднее по А			60,5	59,7	55,9	63,0
Среднее по сорту			58,7	63,5	58,8	64,5
НСР ₀₅ = 4,5; НСР ₀₅ (А) = 1,2; НСР ₀₅ (В, С) = 1,0; НСР ₀₅ (D) = 1,3						

Исключение составил сорт Захар, у которого наибольшая масса клубней формировалась при позднем сроке посадки (5-6 июня) на глубину 10-12 см – 61,5 г, как при гладкой, так и при гребневой посадке.

Средняя масса клубней в гнезде при втором сроке посадки (25-26 мая) у сорта Кавалер снижалась в среднем на 9,5 %, Амулет – на 8,0 %, Каштак – на 8,4 % по сравнению с оптимальным сроком посадки. В варианте поздней посадки снижение по сравнению с посадкой 10-12 мая составило: у сорта Кавалер – 14,5 %, Амулет – 12,0 %, Каштак – 7,8 %. Другая закономерность отмечена у сорта Захар, у которого средняя масса клубней при летнем сроке посадки (5-6 июня) оказалась на 6,1 % больше, чем при посадке во второй декаде мая.

Заключение. 1. Продуктивность растений картофеля в лесостепной зоне Челябинской области в период 2020-2022 годов достоверно зависела от сроков посадки (вклад фактора – 56 %), генотипа (24 %) и глубины заделки семенного материала (16 %). Количество клубней в гнезде определялось генетическими особенностями сорта (53 %), сроком (21 %) и глубиной посадки картофеля (15 %). Средняя масса клубней зависела от сорта (вклад фактора – 41 %), срока посадки (30 %) и взаимодействие факторов «сорт» и срок посадки» (10,6 %), «сорт» и «глубина посадки» (3,4 %), тогда как влияние глубины заделки семенного материала на этот показатель было несущественным (0,7 %).

2. Наибольшая продуктивность растений отмечалась при оптимальном сроке посадки (10-12 мая): у сорта Кавалер – 507,1 г/куст, Амулет – 493,4 г/куст, Захар – 447,4 г/куст, Каштак – 455,6 г/куст. Разница между гребневой и гладкой посадкой при этом была недостоверной. Поздний срок посадки сорта Амулет вызывал снижение этого показателя в среднем на 59,0 г/куст, Каштак – на 64,5 г/куст, Захар – на 56,7 г/куст по сравнению с посадкой 10-12 мая.

3. Преимущество гладкой посадки в условиях засушливого 2021 года ($GTK = 0,39$) наблюдалось по всем сортам и при всех сроках посадки картофеля. Наибольшая продуктивность растений при этом отмечалась при первом сроке посадки: у сорта Амулет при посадке на глубину 6-8 см (419,4 г/куст), у сортов

Кавалер (570,1 г/куст) и Каштак (432,9 т/га) – при глубокой посадке (10-12 см). Из общей закономерности выделялся сорт Захар, наибольшая продуктивность которого (491,4 т/га) в 2021 году отмечена при втором сроке гладкой посадки с заделкой семенного материала на глубину 10-12 см.

Список литературы

1. **Дергилев В.П., Глаз Н.В., Дергилева Т.Т.** Экологическая пластичность сортов картофеля в Челябинской области // АПК России. – 2019. – Т. 26. – № 5. – С. 741-749.
2. **Жевора С.В.** Экологическая адаптивность перспективных сортов картофеля отечественной селекции и экономическая оценка их возделывания // Земледелие. – 2019. – № 5. – С. 30-35. DOI: 10.24411/0044-3913-2019-10508
3. **Глаз Н.В., Васильев А.А., Дергилева Т.Т., Удовицкий А.С., Тайков В.В., Мушинский А.А., Рутц А.В.** Экологическая пластичность и стабильность сортов картофеля селекции Костанайского НИИСХ // Дальневосточный аграрный вестник. – 2019. – № 2 (50). – С. 13-22. DOI: 10.24411/1999-6837-2019-12015
4. **Овэс Е.В., Анисимов Б.В., Жевора С.В., Бойко В.В., Гаитова Н.А., Фенина Н.А., Шишкина О.А.** Исходный оздоровленный материал для семеноводства картофеля: практический опыт // Агро-инновации. – 2019. – № 2 (2). – С. 10-17. DOI: 10.35244/22-02
5. **Попова Л.А., Шаманин А.А.** Здоровый оригинальный материал картофеля на европейском севере РФ // Картофель и овощи. – 2014. – № 10. – С. 30-32.
6. **Логинов Ю.П., Казак А.А., Гайзатулин А.С., Симакова Т.В.** Влияние элементов технологии возделывания на урожайность сортов картофеля в условиях органического земледелия // Вестник Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова. – 2021. – № 1 (62). – С. 21-28. DOI: 10.34655/bgsha.2021.62.1.003
7. **Мушинский А.С., Мушинский А.А., Соловьева В.Н.** Урожай и его качество зависят от сорта и агротехники // Картофель и овощи. – 2006. – № 8. – С. 7-8.
8. **Табаков А.Г., Самаркина М.А., Шашкаров Л.Г.** Урожайность картофеля в зависимости от агротехнических приемов возделывания // Вестник Казанского государственного аграрного университета. – 2013. – Т. 8. – № 4 (30). – С. 143-145. DOI: 10.12737/2423

9. **Васильев А.А.** Сбалансированность минерального питания определяет урожайность и качество картофеля // Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. – 2013. – № 4. – С. 21-23.

10. **Горбунов А.К.** Роль глубины посадки в формировании урожая картофеля в зависимости от приемов агротехники // Достижения науки и техники АПК. – 2014. – № 2. – С. 32-35.

11. **Щербакова Н.А., Тютюма Н.В.** Густота посадки клубней картофеля на капельном орошении // Формирование и развитие сельскохозяйственной науки в XXI веке: сб. науч. статей. – Солёное Займище, 2016. – С. 369-372.

12. **Журавлев А.Н., Владимиров В.П.** Формирование урожая раннеспелых сортов картофеля в зависимости от способа посадки // Вестник Ижевской государственной сельскохозяйственной академии. – 2013. – № 1 (34). – С. 61-64.

13. **Логинов Ю.П., Казак А.А., Якубышина Л.И.** Урожайность и качество семенных клубней раннеспелого сорта картофеля Северный при разных сроках и способах посадки в северной лесостепной зоне Тюменской области // Вестник КрасГАУ. – 2019. – № 1 (142). – С. 37-44.

14. **Писарев Б.А.** Ранний картофель. – Москва: Россельхозиздат, 1985. – 64 с.

15. **Васильев А.А., Горбунов А.К., Дегилева Т.Т., Мирсаидова Г.А.** Технология возделывания картофеля в лесостепной зоне Южного Урала. Методические рекомендации / А.А. Васильев, . – Челябинск, 2013. – 71 с.

16. **Глаз Н.В., Васильев А.А.** Изменение климата // Дальневосточный аграрный вестник. – 2018. – № 4 (48). – С. 32-39. – DOI: 10.24411/1999-6837-2018-14078.

17. **Федотова Л.С., Кравченко А.В.** В изменяющихся климатических условиях нужны новые подходы к возделыванию картофеля // Картофель и овощи. – 2011. – № 2. – С. 20-22.

18. **Бондарь В.И.** Агроэкологические основы оптимизации сроков сева кормовой свеклы в условиях потепления климата // Земледелие. 2013. – № 5. – С. 30-32.

19. **Квасов Н.А.** Сроки сева как фактор регулирования продуктивности озимых культур в условиях изменения климата // Земледелие. – 2012. – № 3. – С. 18-20.

20. **Васильев А.А., Дергилева Т.Т., Глаз Н.В.** Фитосанитарное состояние картофеля в Челябинской области // Защита и карантин растений. – 2017. – № 6. – С. 14-17.

21. **Васильев А.А., Горбунов А.К.** Формирование урожая картофеля в зависимости от срока и глубины посадки. – Челябинск, 2022. – 99 с.

22. **Васильев А.А., Нохрин Д.Ю., Гасымов Ф.М.О., Глаз Н.В.** Анализ агроклиматических условий уральского региона за период с 1966-го по 2020 годы и перспективный прогноз изменения среднегодовой температуры до 2050 года // АПК России. – 2022. – Т. 29. – № 2. – С. 139-147. DOI: 10.55934/2587-8824-2022-29-2-139-147

23. **Глаз Н.В., Васильев А.А.** Формирование планируемых урожаев картофеля в зависимости от протравливания семенного материала и сроков посадки // Агротехнический вестник. – 2021. – № 4. – С. 35-40. DOI: 10.24412/1029-2551-2021-4-007

24. **Васильев А.А.** Фермвей – новое органическое удобрение под картофель // Вестник Россельхозакадемии. – 1999. – № 5. – С. 36-37.

25. **Васильев А.А.** Влияние сапропелей на урожайность картофеля и плодородие выщелоченных черноземов // Пермский аграрный вестник. – 2014. – № 1. – С. 3-9.

26. **Васильев А.А.** Эффективность сидеральных предшественников картофеля в лесостепной зоне Южного Урала // Достижения науки и техники АПК. – 2013. – № 8. – С. 19-22.

27. **Мирсаидова Г.А., Васильев А.А.** Протравливание семенных клубней картофеля должно стать обязательным на Южном Урале // Защита и карантин растений. – 2013. – № 2. – С. 26-27.

28. **Васильев А.А.** Листовая подкормка картофеля эффективна // Картофель и овощи. – 2013. – № 9. – С. 24-25.

29. **Кожемякин В.С., Жолнин А.В.** Комплексоны металлов – перспективные рострегулирующие вещества в производстве картофеля // Селекция, биология, агротехника плодово-ягодных культур и картофеля. Сб. науч. тр. – Челябинск, 2001. – С. 118-122.

30. **Жевора С.В., Федотова Л.С., Старовойтов В.И.** [и др.]. Методика проведения агротехнических опытов, учетов, наблюдений и анализов на картофеле. – Москва: ФГБНУ ВНИИКХ, 2019. – 120 с.

31. Методика исследований по культуре картофеля. – Москва: НИИКХ, 1967. – 262 с.

32. **Доспехов Б.А.** Методика полевого опыта. – Москва, 1985. – 351 с.

33. **Горбунов А.К., Бобоев Д.А.** Урожайность картофеля в зависимости от срока, способа и глубины посадки в условиях северной лесостепной зоны Челябинской области // Агротехнический вестник. – 2023. № 3. С. 7-15. DOI: 10.35524/2227-0280_2023_03_07

34. **Абрамова В.Е., Агафонцева Л.К., Алтынбаев Ж.К.** [и др.]. Система ведения агропромышленного производства челябинской области на 1996-2000 гг.: Рекомендации. – Челябинск, 1996. – 231 с.

35. **Васильев А.А., Бобоев Д.А.** Результаты многофакторных исследований по агротехнике картофеля // Селекция, семеноводство и технология плодово-ягодных культур и картофеля. Сб. науч. тр. – Челябинск, 2012. – С. 246-267.

36. **Vasilyev A.A., Gorbunov A.K., Glaz N.V., Ufimtseva L.V.** Influence of planting time on photosynthetic activity and potato yield // *Research on Crops*. – 2021. – Vol. 22. – № special issue. – С. 5-8. DOI: 10.31830/2348-7542.2021.002

37. **Васильев А.А., Гордеев О.В., Дергилев В.П.** [и др.]. Зональная система возделывания картофеля в Челябинской области. – Челябинск, 2020. – 163 с.

38. **Васильев А.А.** Картофель : монография. – Челябинск : Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2021. – 219 с.

39. **Аминова Е.В., Мушинский А.А., Дергилева Т.Т.** Морфологическая и хозяйственно ценная характеристики нового сорта картофеля для орошаемых условий в степной зоне Южного Урала – Кавалер // *Известия Оренбургского государственного аграрного университета*. – 2017. – № 5 (67). – С. 214-215.

40. **Васильев А.А., Дергилева Т.Т., Костин А.А., Исламова А.Д.** Подбор сортов картофеля для агроклиматических условий лесостепной зоны Южного Урала // *Вестник Башкирского государственного аграрного университета*. – 2022. – № 4 (64). – С. 22-27. DOI: 10.31563/1684-7628-2022-64-4-22-27

41. **Дергилева Т.Т., Мушинский А.А., Аминова Е.В.** Новый сорт столового назначения – Каштак // *Известия Оренбургского государственного аграрного университета*. 2018. № 6 (74). С. 43-45.

42. **Мушинский А.А., Аминова Е.В., Часовских Е.В., Дергилева Т.Т.** Новый перспективный сорт картофеля для степной зоны Оренбургского Предуралья // *Животноводство и кормопроизводство*. – 2018. – Т. 101. – № 4. – С. 179-184.

43. **Мушинский А.А., Аминова Е.В., Дергилева Т.Т.** Новый высокопродуктивный сорт картофеля Захар для орошаемых условий степной зоны Оренбургского Предуралья // *Известия Оренбургского государственного аграрного университета*. 2018. № 5 (73). С. 114-116.

44. **Глаз Н.В., Васильев А.А., Дергилева Т.Т., Мушинский А.А.** Оценка экологической пластичности среднеранних и среднеспелых сортов картофеля // *Дальневосточный аграрный вестник*. – 2019. – № 1 (49). – С. 10-19. DOI: 10.24411/1999-6837-2019-11002

45. **Vasilyev A., Glaz N., Nokhrin D., Ufimtseva L., Gordeev O.** Formation of planned potato yield in the conditions of the Souther Urals // *BIO Web of Conferences*. – 2022. – Т. 47. – С. 08001. DOI: 10.1051/bioconf/20224708001

46. **Vasilyev A.A., Dergileva T.T., Ufimtseva L.V., Glaz N.V.** Potato variety resources for starch production in the Chelyabinsk region // *Research on Crops*. – 2021. – Vol. 22. – № special issue. – P. 17-21. DOI: 10.31830/2348-7542.2021.005